

Dzīve un nāve dzelzs laikmetā Latvijā (5. – 12. gadsimts): bioarheoloģisks pētījums

Version 2

Description

Projekta mērķis ir pētīt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apbedījumu struktūru kapulaukos dzelzs laikmetā Latvijā (5.-12. gs.) pēc bioarheoloģijas datiem. Tiks izmantots arheoloģisko izrakumu materiāls no teritoriāli dažādām apbedījumu vietām ar izpētei pieejamu antropoloģisko materiālu. Dzīves apstākļu un kvalitātes raksturojums balstīsies uz apbedījumu paleopatoloģisko izpēti, kā arī stabilo izotopu (diētas) un mikrobioma datiem. Tiks veikts salīdzinājums starp dzimtēm, dzimumiem un vecuma grupām gan kapulauka ietvaros, gan teritoriālā kontekstā. Projektā tiks realizēta inovatīva pieeja kapulauku iekšējās struktūras izpētē, līdztekus apbedīšanas tradīciju arheoloģiskajai izpētei, pielietojot molekulārās bioloģijas (DNS) un fizikāli ķīmiskās (izotopi, peptīdi) metodes. DNS analīzes tiks izmantotas gan atsevišķu indivīdu, gan apbedījumu grupu un populācijas ģenētiskajam raksturojumam, nosakot savstarpējo radniecību un izcelsmi. Savukārt izotopu analīzes sniegs informāciju gan par diētas atšķirībām starp indivīdiem un apbedījumu grupām, gan arī mobilitāti. Pētījuma rezultāti tiks aprobēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publicēti zinātniskajos žurnālos, t.sk. Q1/Q2 un Open Access. Jaunāko tehnoloģiju un analītisko metožu pielietošana sekmēs arheoloģijas nozares attīstību Latvijā. Projekta rezultātus varēs izmantot arī citu zinātņu nozaru speciālisti Latvijā un arī ārpus tās. Tas palīdzēs izprast kopīgo, atšķirīgo un vienojošo Baltijas un Eiropas zemju pagātnē.

Funder

Latvian Council of Science | | LCS

Grant

Life and death in Iron Age

Latvia (5th – 12th centuries AD): a bioarchaeological study

Researchers

Jānis Ķīmsis (0000-0002-4626-9692), Renate Ranka (orcid:0000-0002-3716-7950), Elina Petersone-Gordina (0000-0001-6397-0897),
Antonija Vilcāne (0000-0001-7492-1919), Alise Pokšāne
(orcid:0000-0002-5695-7798), Guntis Gerhards (0000-0002-3347-7775)

Organizations

Latvian Biomedical Research and Study Centre, University of
Latvia

1. Main Info

Title of DMP: Dzīve un nāve dzelzs laikmetā Latvijā (5. – 12. gadsimts): bioarheoloģisks pētījums

Description:

Projekta mērķis ir pētīt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apbedījumu struktūru kapulaukos dzelzs laikmetā Latvijā (5.-12. gs.) pēc bioarheoloģijas datiem. Tiks izmantots arheoloģisko izrakumu materiāls no teritoriāli dažādām apbedījumu vietām ar izpētei pieejamu antropoloģisko materiālu. Dzīves apstākļu un kvalitātes raksturojums balstīsies uz apbedījumu paleopatoloģisko izpēti, kā arī stabilo izotopu (diētas) un mikrobioma datiem. Tiks veikts salīdzinājums starp dzimtēm, dzimumiem un vecuma grupām gan kapulauka ietvaros, gan teritoriālā kontekstā. Projektā tiks realizēta inovatīva pieeja kapulauku iekšējās struktūras izpētē, līdztekus apbedīšanas tradīciju arheoloģiskajai izpētei, pielietojot molekulārās bioloģijas (DNS) un fizikāli ķīmiskās (izotopi, peptīdi) metodes. DNS analīzes tiks izmantotas gan atsevišķu indivīdu, gan apbedījumu grupu un populācijas ģenētiskajam raksturojumam, nosakot savstarpējo radniecību un izcelsmi. Savukārt izotopu analīzes sniegs informāciju gan par diētas atšķirībām starp indivīdiem un apbedījumu grupām, gan arī mobilitāti. Pētījuma rezultāti tiks aprobēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publicēti zinātniskajos žurnālos, t.sk. Q1/Q2 un Open Access. Jaunāko tehnoloģiju un analītisko metožu pielietošana sekmēs arheoloģijas nozares attīstību Latvijā. Projekta rezultātus varēs izmantot arī citu zinātņu nozaru speciālisti Latvijā un arī ārpus tās. Tas palīdzēs izprast kopīgo, atšķirīgo un vienojošo Baltijas un Eiropas zemju pagātnē.

Researchers:

Jānis Ķīmsis (0000-0002-4626-9692)

Renate Ranka (orcid:0000-0002-3716-7950)

Eliņa Petersons-Gordina (0000-0001-6397-0897)

Antonija Vilcāne (0000-0001-7492-1919)

Alise Pokšāne (orcid:0000-0002-5695-7798)

Guntis Gerhards (0000-0002-3347-7775)

Organizations:

Latvian Biomedical Research and Study Centre

University of Latvia

Contact: Ķīmsis Jānis (janis.kimsis@biomed.lu.lv)

2. Funding

Funding organizations: [Latvian Council of Science](#) | [LCS](#)

Grants: [Life and death in Iron Age Latvia \(5th – 12th centuries AD\): a bioarchaeological study](#)

Project:

3. License

License: [CC-BY-4.0](#)

Access Rights: [Public](#)

Publication Date: [2026-02-26](#)

4. Templates

Descriptions

No kaulu materiāla iegūtās senās DNS sekvences

Datu kopā apkopotas iegūtās senās DNS sekvences. Pēc senās DNS pētniecības standartpieejas dati ir nepastrādātā formā, lai tos varētu atkārtoti izmantot, attīstoties rīkiem un pieejām.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Dotu kopā apkopoti projekta "Dzīve un nāve" laikā iegūtie senās DNS dati.

1.1.2 Type of data generated/collected

- Experimental data

- Other

Jaunās paaudzes sekvenčēšanas (NGS) dati

1.1.3 Format of data generated/collected

Others

fastq

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

10

TB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Viens no projekta mērķiem ir iegūt vairāk senās DNS datus par 5. - 12. gs. Latvijas iedzīvotājiem.

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Populāciju ģenētikas pētnieki, arheologi, vēsturnieki

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

Other

Mēs izmantosim Eiropas nukleotīdu arhīva piešķirtos identifikatorus.

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

No

Metadati būs dažādi DNS izdalīšanas, bibliotēku izgatavošanas un sekvenēšanas kvalitātes rādītāji.

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

No

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Yes

Comment:

Dati būs pieejami pēc to publicēšanas zinātniskajā literatūrā.

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

European Nucleotide Archive

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Dati būs pieejami arhivētā fastq.gz formātā, ko var atarhivēt ar brīvi pieejamo programmu gzip un apskatīt ar teksta apstrādes programmām. Lietderīgai datu izmantošanai nepieciešami bioinformātikas rīki.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Fastq ir standarta sekvenču datu formāts, savietojams ar citām brīvi vai ierobežoti pieejamām sekvencēm.

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0

Standarta pieeja senās DNS pētījumos.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu kopas veidošana un uzturēšana tiks apmaksāta kā daļa no projekta dalībnieku darba uzdevumiem, papildus izdevumi nav plānoti.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Jānis Ķīmsis (0000-0002-4626-9692)
- Guntis Gerhards (0000-0002-3347-7775)

Guntis Gerhards atbild par projekta izpildi un kvalitāti kopumā. Jānis Ķīmsis atbild par šīs datu kopas izveidi un uzturēšanu.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu kopas veidošana un uzturēšana tiks apmaksāta kā daļa no projekta dalībnieku darba uzdevumiem, papildus izdevumi nav plānoti.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Darba laikā dati tiks glabāti uz Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ar standarta drošības mēriem. Viena jēlo sekvenēšanas datu kopija atradīsies patstāvīgā glabāšana Genoma centra sekvenēšanas datu serverī un būs pieejami pēc vienošanās ar projekta izpildītājiem. Datu analīzes laikā dati, starpdatai un rezultāti atradīsies Latvijas Biomedicīnas centra darba serverī un būs pieejami pēc vienošanās ar projekta izpildītājiem. Pēc projekta jēlie dati glabāsies Eiropas Nukleotīdu arhīvā un būs brīvi pieejami, starpdatai tiks izdzēsti, bet rezultāti glabāsies Zenodo un būs brīvi pieejami.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā cilvēka kaulu izpētei saskaņā ar LR Likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 4. panta 4. paragrāfu nav nepieciešami saskaņojumi. Saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) preambulas 27. punktu regula netiek piemērota mirušu cilvēku personas datiem un tā nav sensitīva informācija. Pētījumā tiks ievēroti starptautiski pieņemti nosacījumi par ētikas normām strādājot ar cilvēku apbedījumu material (Standards for data collection from human skeletal remains; Guidelines for Ethical Research on Human Remains).

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

Saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) preambulas 27. punktu regula netiek piemērota mirušu cilvēku personas datiem un tā nav sensitīva informācija.

Pētījumā izmantoto kapulauku apraksts

Datu kopa ietvers sistematizētu informāciju par arheoloģiski pētītiem 5.–12. gadsimta kapulaukiem no teritoriāli dažādām vietām. Informācija tiks iegūta no arheoloģiskās literatūras, LU Latvijas vēstures institūta arheoloģisko un bioarheoloģisko materiālu krātuves, kā arī no LNVM Arheoloģijas departamenta krājumā esošā arheoloģiskā materiāla un izrakumu dokumentācijas (pārskati, zīmējumi un foto). Tā kā šī projekta īstenotājs (vadošais partneris) ir Latvijas universitāte, tad nav nepieciešami īpaši saskaņojumi par tās krātvēšā esošo materiālu, kas aprakstīti projekta pieteikumā, izmantošanu. Muzejos esošā materiāla izmantošana notiks saskaņā ar attiecīgā muzeja noteikumiem. Tiks norādīta kapulauku ģeogrāfiskās atrašanās vieta un novietojums, izmantojot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes publiski pieejamo informāciju. Tiks apkopoti dati par arheoloģiskajiem izrakumiem (apbedījumu skaits, apbedīšanas tradīcijas, hronoloģija, senlietas) un pētījumiem pieejamo antropoloģisko materiālu.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Datu kopa ietvers sistematizētu informāciju par arheoloģiski pētītiem 5. – 12. gs. kapulaukiem.

1.1.2 Type of data generated/collected

Aggregate data

1.1.3 Format of data generated/collected

PDF

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Plānots veikt dažādu avotu analīzi, lai izveidotu līdz šim neeksistējošu pārskatu par projektā pētamajiem kapulaukiem.

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Vēsturnieki, arheologi, kultūras mantojuma speciālisti

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

No

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Datu pieejamība būs ierobežota, jo datu kopa būs iegūta, izmantojot ierobežotas pieejamības avotus. Lūgt piekļuvi datiem varēs sazinoties ar projekta atbildīgo personu vai attiecīgo datu īpašnieku. Zinātniskajās publikācijās iekļautie dati būs brīvi pieejami.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org>

Zenodo ir Eiropas Savienībā izstrādāts repozitorijs, kuru iesaka izmantot zinātnisko datu uzglabāšanai.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Teksta apstrādes programmas.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0

Dati, kas tiks publicēti zinātniskajās publikācijās, izmantos Creative Commons BY-SA licenci. Ierobežotās pieejamības datu licence atbilst sākotnējo datu licencei.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

Neierobežotu laiku

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu kopas veidošana un uzturēšana tiks apmaksāta kā daļa no projekta dalībnieku darba uzdevumiem, papildus izdevumi nav plānoti.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Antonija Vilcāne (0000-0001-7492-1919)
- Guntis Gerhards (0000-0002-3347-7775)

Guntis Gerhards atbild par projekta izpildi un kvalitāti kopumā. Antonija Vilcāne atbild par šīs datu kopas izveidi un uzturēšanu.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu kopas veidošana un uzturēšana tiks apmaksāta kā daļa no projekta dalībnieku darba uzdevumiem, papildus izdevumi nav plānoti.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Darba laikā dati tiks glabāti uz datu kopas veidotāju LU darba datoriem ar standarta drošības mēriem. Pēc projekta dati glabāsies repozitorijā un būs pieejami pēc 4.2.2.2.1. punktā aprakstītās kārtības.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Senās DNS un stabilo izotopu analīzēs izmantoto apbedījumu raksturojums

Datu kopa ietvers informāciju par apbedījumiem, kuriem tiks veiktas biomolekulārās un stabilo izotopu analīzes no projekta pētījumos izmantotajiem kapulaukiem. Tiks ietverti dati par apbedījuma hronoloģiju, senlietām, kā arī informācija par indivīda vecumu, dzimumu, dzimt, veselības stāvokli un dzīves kvalitāti.

Template: LCS FARP

Type: Dataset

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Datu kopa ietvers informāciju par apbedījumiem, kuriem tiks veiktas biomolekulārās un stabilo izotopu analīzes no projekta pētījumos izmantotajiem kapulaukiem. Tiks ietverti dati par apbedījuma hronoloģiju, senlietām, kā arī informācija par indivīda vecumu, dzimumu, dzimt, veselības stāvokli un dzīves kvalitāti.

1.1.2 Type of data generated/collected

Other

Kaulu morfoloģiskās izpētes rezultāti

1.1.3 Format of data generated/collected

PDF

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Šādi dati šobrīd neeksistē.

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Vēsturnieki, arheologi, bioarheologi.

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Tiks ievēroti starptautiski pieņemti standarti, strādājot ar cilvēku apbedījumu materiālu (Standards for data collection from human skeletal remains; Guidelines for Ethical Research on Human Remains).

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

No

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Datu pieejamība būs ierobežota, jo datu kopa būs iegūta, izmantojot ierobežotas pieejamības avotus. Lūgt piekļuvi datiem varēs sazinoties ar projekta atbildīgo personu vai attiecīgo datu īpašnieku. Zinātniskajās publikācijās iekļautie dati būs brīvi pieejami.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org>

Zenodo ir Eiropas Savienībā izstrādāts repozitorijs, kuru iesaka izmantot zinātnisko datu uzglabāšanai.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

PDF lasītājs

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0

Dati, kas tiks publicēti zinātniskajās publikācijās, izmantos Creative Commons BY-SA licenci. Ierobežotās pieejamības datu licence atbilst sākotnējo datu licencei.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

Neierobežotu laiku

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu kopas veidošana un uzturēšana tiks apmaksāta kā daļa no projekta dalībnieku darba uzdevumiem, papildus izdevumi nav plānoti.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Guntis Gerhards (0000-0002-3347-7775)
- Elina Petersone-Gordina (0000-0001-6397-0897)

Guntis Gerhards atbild par projekta izpildi un kvalitāti kopumā. Elīna Pētersone-Gordina atbild par šīs datu kopas izveidi un uzturēšanu.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu kopas veidošana un uzturēšana tiks apmaksāta kā daļa no projekta dalībnieku darba uzdevumiem, papildus izdevumi nav plānoti.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Darba laikā dati tiks glabāti uz datu kopas veidotāju LU darba datoriem ar standarta drošības mēriem. Pēc projekta dati glabāsies repozitorijā un būs pieejami pēc 4.2.2.2.1. punktā aprakstītās kārtības.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Tiks ievēroti starptautiski pieņemti nosacījumi par ētikas normām strādājot ar cilvēku apbedījumu materiālu (Standards for data collection from human skeletal remains; Guidelines for Ethical Research on Human Remains).

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

Saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) preambulas 27. punktu regula netiek piemērota mirušu cilvēku personas datiem un tā nav sensitīva informācija. Iegūtie dati nav attiecināmi uz konkrētām personām, jo tās nav zināmas (dzīvoja pirms 1000 – 1500 gadiem).

Konkrētu apbedījumu atrašanās vieta pēc arheoloģisko izrakumu veikšanas vairs nepastāv, bet kapulauku atrašanās vieta nav sensitīva informācija, jo ir publiski pieejama Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes informācijas sistēmā.

Stabilo izotopu analīzes

Datu kopā tiks apkopoti veikto oglekļa ($\delta^{13}\text{C}$) un slāpekļa ($\delta^{15}\text{N}$) izotopu analīzes analīžu dati. Šie dati palīdz rekonstruēt izmantotos pārtikas avotus un to sadalījumu starp dažādām dzimuma, dzimuma, vecuma un statusa grupām vienas populācijas ietvaros, kā arī pētīt dzīves kvalitātes izmaiņas starp minētajām grupām izvēlētajās dzelzs laikmeta kapsētās.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Datu kopā tiks apkopoti veikto oglekļa ($\delta^{13}\text{C}$) un slāpekļa ($\delta^{15}\text{N}$) izotopu analīzes analīžu dati. Šie dati palīdz rekonstruēt izmantotos pārtikas avotus un to sadalījumu starp dažādām dzimuma, dzimuma, vecuma un statusa grupām vienas populācijas ietvaros, kā arī pētīt dzīves kvalitātes izmaiņas starp minētajām grupām izvēlētajās dzelzs laikmeta kapsētās.

1.1.2 Type of data generated/collected

Experimental data

1.1.3 Format of data generated/collected

CSV

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Šādi dati šobrīd neeksistē.

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Vēsturnieki, arheologi, bioarheologi

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Metadati būs izotopu analīžu dati, kā arī informācija par analīzēs izmantot organisko materiālu.

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

No

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

Comment:

Data will be available after publication in the scientific literature.

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org>

Zenodo ir Eiropas Savienībā izstrādāts repozitorijs, kuru iesaka izmantot zinātnisko datu uzglabāšanai.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Teksta apstrādes programmas.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

Neierobežotu laiku

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

2.4.6 Other relevant remarks

Izotopu analīzes tiks veiktas startautiski sertificētā laboratorijā.

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu kopas veidošana un uzturēšana tiks apmaksāta kā daļa no projekta dalībnieku darba uzdevumiem, papildus izdevumi nav plānoti.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Guntis Gerhards (0000-0002-3347-7775)
- Elina Petersone-Gordina (0000-0001-6397-0897)

Guntis Gerhards atbild par projekta izpildi un kvalitāti kopumā. Elīna Pētersone-Gordina atbild par šīs datu kopas izveidi un uzturēšanu.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu kopas veidošana un uzturēšana tiks apmaksāta kā daļa no projekta dalībnieku darba uzdevumiem, papildus izdevumi nav plānoti.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Darba laikā dati tiks glabāti uz datu kopas veidotāju LU darba datoriem ar standarta drošības mēriem. Pēc publicēšanas dati būs brīvi pieejami Zenodo un attiecīgo zinātnisko žurnālu mājaslapās.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Tiks ievērotas starptautiski pieņemti nosacījumi par ētikas normām strādājot ar cilvēku apbedījumu materialu (Standards for data collection from human skeletal remains; Guidelines for Ethical Research on Human Remains).

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Powered by

